

Aplicación móvil para la administración y conectividad de tareas académicas en la Educación Superior

G. Rendón Sustaita^{1*}, C. Díaz Lara ², N. Montenegro Herrera¹, E. Velacio Juárez¹, O. Tristán Orta¹.

¹Departamento de Sistemas y Computación, TNM/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico s/n, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México

²Departamento de Ciencias Económico Administrativas, TNM/Instituto Tecnológico de Iguala, Carr. Fed. Iguala Taxco, esq. Periférico Norte s/n, Col. Adolfo López Mateos, C.P. 40030, Iguala, Guerrero, México.

*gloria_rendon77@hotmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Organitec es una aplicación móvil para jóvenes universitarios, que permite organizar sus actividades académicas y les da la facilidad de buscar asesores cercanos, de acuerdo a su ubicación. Gracias a las conexiones con alumnos de otras universidades se genera un efecto de red con los usuarios que fortalecerán sus conocimientos y no tendrán límites para crear ideas innovadoras. De acuerdo al historial generado con el tiempo de estudios la aplicación destaca lo más importante, generando así una línea de tiempo verídica con sus actividades personales y así fortalecer un currículum que se podrá presentar a las empresas asegurando que la información es verdadera, generando así confianza con las personas de la empresa.

Palabras clave: Aplicación, Educación, Estudiantes, Universidades.

Abstract

Organitec is a mobile application for young university students, which allows them to organize their academic activities and gives them the ability to seek close advisors, according to their location. Thanks to connections with students from other universities, a network effect is generated with users that will strengthen their knowledge and have no limits to create innovative ideas. According to the history generated with the time of studies the application highlights the most important, thus generating a true timeline with their personal activities and thus strengthening a curriculum that can be presented to companies ensuring that the information is true, thus generating trust, with the people of the company.

Key words: Application, Education, Students, Universities.

Introducción

La educación superior constituye en la actualidad uno de los instrumentos principales con que cuentan los países en su intento de asegurar su desarrollo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la publicación de módulo de educación, capacitación y empleo del 2009, el 17.01% de jóvenes egresan de nivel medio superior de los cuales un 16.72% continúan su estudio a nivel superior y un 20.87% no terminan sus estudios por razones

personales (INEGI, 2009) Según la Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), la realidad demográfica actual en los países de Latinoamérica cuenta con un número creciente de población joven, en edad de cursar estudios universitarios, esto ha llevado a las instituciones a buscar soluciones eficaces para los problemas relacionados con la educación, de este modo se ha identificado a la tecnología como una salida para ofrecer una formación completa y de calidad a la población universitaria creciente y sus demandas (RU & SC, 2015). La oportunidad identificada surgió en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) con el coloquio de investigación multidisciplinaria en el 2016, en el cual nos menciona los principales problemas que tienen los estudiantes y la eficiencia terminal en sus estudios debido a una mala planificación de actividades y el no tener hábitos de estudio. Se obtuvo información de 14 generaciones destacando en ellas las principales causas que provocaron el abandono de estudios (Rosales, Navarrete y Córdova, 2017).

Metodología

De acuerdo al coloquio de investigación 2016 del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, menciona que la eficiencia terminal de los niveles educativos se ha convertido en un indicador de calidad de la educación para todos los agentes implicados en el proceso educativo, como lo son el gobierno, la sociedad y las instituciones educativas, lo anterior, permite establecer la importancia de evaluar la productividad de las Instituciones de Educación Superior. En ITSLP, la Eficiencia Terminal lograda en 2015 es de 33.47% contra la meta propuesta en el Sistema de Gestión de la Calidad de la institución, que es de 42% (SGC, 2015). De acuerdo con el Sistema Integral de Información, se obtuvo en bases de datos la deserción y egreso de 14 generaciones, de la cual se obtuvieron las causas que provocaron el abandono de los estudiantes: reprobación de materias, exámenes y cursos especiales. Con opinión de docentes y alumnos, coincide con la deserción, con 83% y 81%, los factores de reprobación, como no cumplir con tareas, falta de dedicación y problemas de asistencia a clase (Rosales, Navarrete y Córdova, 2017). De acuerdo a investigaciones basadas en psicología educativa, las mejores técnicas de estudio implican que la planificación de actividades es la segunda estrategia más efectiva de 10 establecidas, expandir los estudios a lo largo del tiempo y cuestionarse sobre el material antes de un examen son estrategias de aprendizaje altamente efectivas (Dunlosky, 2013). La universidad regional del sureste (URSE) establece la asesoría como una estrategia fundamental para ofrecer servicios educativos de gran calidad, correspondiente con la nueva visión de la educación superior establecida por ANUIES para 2020, en donde se establece que las instituciones de educación superior de México integrarán un vigoroso sistema de educación superior, que forme profesionales e investigadores de alto nivel, que generen y apliquen conocimientos, a partir de tareas que realizará con calidad, pertinencia, equidad y cantidad equiparables con los estándares internacionales, para potenciar la formación integral del estudiante en una visión humanista y responsable frente a las necesidades y oportunidades del desarrollo de México (ANUIES, 2000). La URSE también declara que la asesoría constituye un recurso para facilitar la adaptación del estudiante al ambiente escolar, mejorar sus habilidades de estudio y trabajo, abatir los índices de reprobación y rezago escolar, disminuir las tasas de abandono de estudios y mejorar la eficiencia terminal. Otra estrategia adoptada como salida para ofrecer formación ha sido la tecnología, Según la revista científica arbitrada RUSC, muchos países latinoamericanos, han optado por la tecnología como escape para mejorar la calidad educacional en el caso de México. Desde 2010 se tomaron medidas con la creación del Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED) como una iniciativa

impulsada por las universidades interesadas en fortalecer la educación por medio de la tecnología, RUSC y SINED están de acuerdo que los proyectos tecnológicos de educación merecen más difusión.

Proceso de uso de Organitec

El proceso de uso del proyecto Organitec se describe de la siguiente manera:

Figura 1. Aplicación Organitec

Figura 2. Registro

Figura 3. Menú

Desarrollo de la aplicación

La aplicación fue propuesta por alumnos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, los cuales decidieron trabajar con IONIC, CSS y HTML5 para el desarrollo. Se utilizó IONIC porque permite un desarrollo híbrido para exportar proyectos en distintas plataformas como lo son Android, IOS, Windows Phone entre otras, además de que IONIC es una herramienta gratuita y Open Source, para el desarrollo de aplicaciones híbridas basadas en HTML5, CSS y JS. Tiene alto rendimiento, la velocidad es gracias a la mínima manipulación del DOM con cero jQuery y con aceleraciones de transiciones por hardware. Tiene un diseño limpio, sencillo y funcional. Sobre todo permite trabajar con todos los dispositivos móviles actuales. Trabajar con HTML5 permite un nuevo concepto para la construcción de sitios web y aplicaciones en una era que combina dispositivos móviles, computación en la nube y trabajos en red. HTML5 da estándares para aspecto de la web y también un propósito claro para cada una de las tecnologías involucradas, permitiendo eliminar las barreras entre el sitio web y la aplicación (LibrosWeb, 2018). Ahora, CSS3, CSS no tiene nada que ver con HTML5, no es parte de la especificación y nunca lo fue. CSS es de hecho, un complemento desarrollado para superar las limitaciones y reduce la complejidad de HTML. CSS separa la estructura de la presentación, controla el aspecto gráfico del documento, indicando al navegador como se deben visualizar los elementos del documento HTML, por lo anterior permite separar el aspecto del contenido. CSS3 redujo el uso de código Javascript estandarizando las funciones, cubriendo además del diseño y el estilo web, la forma y movimiento, a través de presentarse en módulos, que permiten a la tecnología proveer una especificación estándar por cada aspecto involucrado en la presentación visual. Lo anterior convierte a CSS3 en una tecnología inédita comparada con versiones anteriores. Ahora, AngularJS, Javascript fue expandido en relación con portabilidad e integración, a la vez, interfaces de programación de aplicaciones (APIs) fueron incorporadas por defecto en cada navegador para asistir al lenguaje en funciones elementales. Estas nuevas APIs son interfaces para librerías incluidas en los navegadores. Lo anterior permite tener disponibles funciones a través de técnicas de programación sencillas y

estándares, expandiendo el alcance del lenguaje y facilitando la creación de programas útiles para la web. AngularJs fué elegido por separar las capas de presentación, lógica y componentes de la aplicación, permitió que la comunicación entre la aplicación y el servidor, se realice de forma transparente al usuario, logrando la sensación de nunca abandonar la página principal de la aplicación. La base de datos fue desarrollada en SQLite porque es software open source, su velocidad al realizar operaciones da mejor rendimiento, también permite una fácil configuración e instalación y soporta una gran variedad de sistemas operativos. Tiene baja probabilidad de corromper datos, su conectividad, velocidad y seguridad lo hacen altamente apropiado para acceder bases de datos en internet. Para la seguridad se decidió trabajar con MD5 y AES-256 Encryption. Se utilizó MD5 porque hoy en día se necesita tener la imposibilidad (computacional) de reconstruir la cadena original a partir del resultado, y también la imposibilidad de encontrar dos cadenas de texto que generen el mismo resultado (Mkyong 2010). MD5 permite utilizar el algoritmo para transmitir las contraseñas a través de medios inseguros. AES-256 Encryption es uno de los algoritmos de cifrado más utilizados y seguros actualmente, es de acceso público. El algoritmo permite en realizar varias sustituciones, permutaciones y transformaciones lineales, estas operaciones se repiten varias veces, durante esta repetición, una clave circular única se calcula a partir de la clave de cifrado y se incorpora en los cálculos, esto da un bloque de texto cifrado completamente diferente, ventaja sobre los cifrados de flujo tradicionales (CodeJobs, 2014).

Proceso de prueba de la aplicación en el TNM/ITSLP

Primero se realizó una petición a la dirección del Instituto para permitir ofrecer el uso de Organitec a los alumnos de las carreras de Industrial, Mecánica, Mecatrónica, Turismo, Sistemas Computacionales, Informática, Gestión Empresarial, Eléctrica, Electrónica y Administración durante el semestre agosto/diciembre de 2018. Una vez que fue autorizado con visto bueno por parte de dirección, se procedió a realizar visitas a salones para invitar personalmente a los estudiantes del instituto a conocer y utilizar Organitec, los resultados obtenidos fue de 206 alumnos interesados.

Figura 4. Alumnos por carrera interesados en utilizar Organitec

Figura 5. Alumnos por género interesados en seguir utilizando Organitec

Resultados y discusión

Efecto de la relación entre alumnos con la aplicación

Retomando que el objetivo de Organitec es permitir organizar las actividades académicas de los usuarios, así como dar la facilidad de buscar asesores cercanos, el resultado obtenido durante el periodo del semestre agosto/diciembre de 2018, fué que de los 206 estudiantes que utilizaron la aplicación, 184 establecieron que el objetivo de Organitec fue valido, porque el 89% de los estudiantes comentaron que logró mejorar su forma de organizarse, como se muestra en la figura 6.

Figura 6. Alumnos que se consideraron organizados al utilizar Organitec

De los 206 estudiantes, el 66% comentó que permitió elevar la eficiencia en sus procesos académicos, generó hábitos de estudio, aumentando su productividad, se incentivó la práctica continua, fomentó el desarrollo académico entre los usuarios y permitió la formación integral entre los usuarios al permitir la relación entre diferentes áreas de estudio, como se muestra en la figura 7.

Figura 7. Alumnos que se consideraron aumento en su nivel académico al utilizar Organitec

De los 206 estudiantes, el 88% comentó que la seguiría utilizando durante el semestre enero/junio 2019 como se muestra en la figura 8.

Figura 8. Alumnos que seguirán utilizando Organitec en el semestre ENERO/JUNIO 2019

Los datos anteriores, se lograron por utilizar una técnica de ramificación, al usar la ubicación del usuario para que éste pueda compartir sus pendientes con otros usuarios estudiantes, generando una red con beneficios académicos. Los resultados obtenidos afirman que la aplicación móvil les permitió organizar sus actividades de manera puntual y personalizada, siendo provechoso para mejorar el desempeño académico y adquirieron nuevos conocimientos que en ocasiones no les puede ofrecer su institución. El proyecto participó en ENEIT 2018 pasando a la etapa regional y con registro en INDAUTOR.

Trabajo a futuro

El proyecto se encuentra en fase de implementación dentro del TNM/ITSLP para que sea accesible para todos los estudiantes del instituto, también se está agregando un bloque, el cual se vería reflejado en la sección de búsqueda, para que los asesores o docentes tengan una comunicación directa con los usuarios. Así también se busca la comunicación con alumnos de otras instituciones de nivel superior en la ciudad de San Luis Potosí. Organitec se encuentra aun depurando la usabilidad de la aplicación, con el objetivo de mejorar aún más el rendimiento académico a los alumnos que así lo requieran.

Conclusiones

Organitec está diseñada para que sea considerada como una herramienta digital por parte de los estudiantes para generar la mejor planificación de actividades de acuerdo a las necesidades de cada usuario, se comprobó, que es una Aplicación Móvil que rompe con las barreras de comunicación y así incentiva a los alumnos a realizar una idea con apoyo de las carreras que el necesite, permitiendo una formación integral.

Referencias

1. ANUIES, (2000). "La Educación Superior en el Siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo". Disponible en: <http://planeacion.uaemex.mx/InfBasCon/LaEducacionSuperiorenelSigloXXI.pdf>.
2. CodeJobs. (2014). Disponible en: <https://www.codejobs.biz/es/blog/2014/02/18/tiposde-cifrados-en-php-md5-sha1-y-salt>.
3. Dunlosky, J., (2013). "Strengthening the Student Toolbox: Study Strategies to Boost Learning". Disponible en: <https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/dunlosky.pdf>
4. INEGI. (2009). Censos Económicos 2009. Información general.
5. LibrosWeb. (2018). Disponible en: http://librosweb.es/libro/tdd/capitulo_1/modelo_en_cascada.html.
6. Mkyong. (2010). Disponible en: <https://www.mkyong.com/java/java-sha-hashing-example>.
7. Rosales, M., Navarrete M., Córdova B. (2017). Principales factores que afectan la eficiencia terminal en las carreras del ITSLP. CIM 2017.
8. RU & SC. (2015). International Journal of educational technology in higher education. Revista Universidad y Sociedad del Conocimiento. Vol. 12 Número 3.
9. SGC, (2015). "Sistema de Gestión de Calidad del ITSLP". Disponible en: <https://sites.google.com/site/sgcitslp/home>